

ПРОПОЗИТИВ СТРУКТУРА БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МАСАЛАЛАРГА
ОИД

Хайруллаев Хушидҷон Зайниевич,
Самарқанд давлат чет тиллар
институтути профессори, филол.ф.д.,
Самарқанд, Ўзбекистон.

Қурбонова Раҳима Абдуллаевна,
Самарқанд медицина институтути,
Тиллар кафедраси ўқитувчиси.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Аннотация: Мақолада XX аср тилишунослигида муаммоли ва мунозарали масалалардан ҳисобланган пропозиция тушунчаси ва унинг илмий тадқиқи ҳамда тавсифи хусусида фикр юритилган. Лингвистикада пропозиция, пропозитив структура тушунчаси ва унинг тавсифи билан боғлиқ олиб борилган ишлар, тадқиқотлар ҳамда уларнинг муҳим натижалари қайд этилган. Ушбу фикр ва мулоҳазаларга муаллиф ўз нуқтаи назаридан муносабат билдирган ҳамда тегишли хулосаларга келган.

Ишда тил ва нутқ бирликларининг пропозицияга муносабатининг шу кунгача бўлган назарий асослари ёритилиши хусусида ўзига хос қарашлар баён этилган. Ташқи кўринишидан тил бирлиги сифатида тасаввур узотган, бироқ номинатив-денотатив хусусиятдан бошқа, яъни коммуникатив-сегнификатив хусусиятларга эга бўлган бирликлар предикативликка эга бирлик сифатида қайд этилиши баробарида уларнинг пропозитив структураси ҳақида ҳам ўзига хос фикрлар билдирилган. Шу асосга кўра нутқий ҳосила конструкцияларнинг энг минимали сифатида гап қайд этилган бўлиб, унинг структур, семантик ва прагматик хусусиятлари белгиланиши билан боғлиқ бўлган муҳим қарашлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: предикат, актант, сирконстант, агент, валентлик, предикативлик, субъект, гап, жумла, пропозиция, присуппозиция, сўз, тил, нутқ, тил ва нутқ бирликлари, тема-рема, структур, семантик ва прагматик факторлар.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315760>

Аннотация: В статье рассматривается понятие пропозиции, которое является одним из проблемных и дискуссионных вопросов в языкознании XX века, его научное исследование и описание. В лингвистике фиксируются работы, исследования и их важные результаты, связанные с понятием предложения, структурой предложения и его описанием. Автор отреагировал на эти мнения и замечания со своей точки зрения и пришел к соответствующим выводам.

В работе представлены конкретные взгляды на объяснение теоретических основ отношения языковых и речевых единиц к высказыванию. Подобно тому, как единицы, выступающие в качестве языковых единиц, но обладающие коммуникативно-значимыми свойствами, отличными от номинативно-денотативных свойств, фиксируются как предикативные единицы, об их пропозициональной структуре высказываются особые мнения. По этому основанию было отмечено предложение как наиболее минимальная из речевых производных конструкций и выдвинуты важные взгляды, связанные с определением его структурно-семантических и прагматических признаков.

Ключевые слова: *предикат, актант, обстоятельство, агент, валентность, предикативность, подлежащее, предложение, пропозиция, пресуппозиция, слово, язык, речь, языковые и речевые единицы, тема-рема, структурные, семантические и прагматические факторы.*

Abstract: *The article deals with the concept of proposition, which is one of the problematic and debatable issues in the linguistics of the twentieth century, its scientific research and description. In linguistics, works, studies and their important results related to the concept of a sentence, the structure of a sentence and its description are recorded. The author reacted to these opinions and comments from her point of view and came to the appropriate conclusions.*

The paper presents specific views on the explanation of the theoretical foundations of the relationship of language and speech units to the statement. Just as units that act as linguistic units but have communicatively meaningful properties that are different from nominative-denotative properties are fixed as predicative units, special opinions are expressed about their propositional structure. On this basis, the sentence was noted as the most minimal of speech derivative constructions and important views were put forward related to the definition of its structural-semantic and pragmatic features.

Key words: *predicate, actant, circumstance, agent, valence, predicativity, subject, sentence, proposition, presupposition, word, language, speech, linguistic and speech units, theme-rheme, structural, semantic and pragmatic factors.*

XX асрнинг сўнги бир неча ўн йиллигида соҳа мутахассисларининг диққат марказидаги масалалардан бири сифатида гап ва унинг синтактик структурасининг илмий жиҳатдан тадқиққ этилиши қайд этиш мумкин. XX асрнинг иккинчи ярмида мазкур масалага жаҳон тилшунослигида, хусусан, рус тилшунослигида алоҳида аҳамият қаратилди. Н.Д. Арутюнова [3], Т.Б. Алисова [2], П. Адамец [1], Ш. Балли [4], В.А. Белошапкова [5], В.Г. Гак [7], Н.Н. Прокопович [15], С.Д. Кацнельсон [9], Е.В. Падучева [14], Н.Ю. Шведова [16], О.И. Москальская [12] ва бошқа тилшунослар мазкур муаммо доирасида мавжуд кўплаб масалаларни тадқиқ этишди ҳамда айни

масалалар ечимига доир илмий янгиликларни фанга тақдим қилдилар. Содда гапларнинг кўшма гаплар билан таққосланиши, улардаги предикатив марказ ва пропозитив структура масалалари тадқиқотлар кун тартибидан мустақкам ўрин эгаллади. Формал-структур синтаксис масалаларига эътибор биров сусайгандек ҳолат синтаксисда юзага келди ва семантик синтаксис масалалари, хусусан, содда гапнинг семантик структураси, унинг пропозитив хусусиятлари тадқиқи кўпчиликни қизиқтира бошлади. Бу борада нафақат жаҳон тилшунослигида, хусусан, ўзбек тилшунослигида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан, А.Ғуломов, М.Асқарова, Ғ.А.Абдурахмонов, Н.Маҳмудов, А.Нурмонов, Ҳ. Неъматов, А.Р. Сайфуллаев, Р.Р. Сайфуллаева, Н.Турниёзов, А.Ҳожиёв, И.К.Мирзаев, Г.Боқиева, Ж.Бўронов, Т.Бушуй, Ш.Сафаров, Ҳ.Жамолхонов, Ш.Раҳматуллаев, М.Ҳакимов, О.Бозоров, Б.Ўринбоев, М.Қурбонова, Б.Йўлдошев, У.К.Юсупов, С. Маҳматқулов, М. Абузалова, Б. Менглиев, Ш. Шаҳобиддинова, А.Ш. Собиров, Г.М.Хашимов, Ж.А. Якубов, Ш. Искандарова, Д.Набиева, З.Н. Худойбергенова, Х.З. Хайруллаев, М.Йўлдошев, Д. Лутфуллаева, Ж.Д. Элтазаров, А.Ахмедов, С. Солихўжаева, Б.Турниёзов, Ш.Турниёзова, А.А.Ғаффоров, Ғ.Х. Яхшибоев ва бошқалар томонидан амалга оширилган бу борадаги ишлар фан тараққиёти динамикаси учун салмоқли ҳисса бўлиб қўшилди.

Давр ўтиши билан тилдаги шакл ва мазмуннинг бирини бошқасидан айри ҳолатда ўрганиш бир ёклама ёндашув экани маълум бўлиб қолди. Шу боис ҳам тил бирликларининг ифодаланувчи томонига, яъни маъно томонига эътибор ортиб борди. Ўз навбатида, тилни мазкур ёндашувда тадқиқ этиш ҳам қутилган самарани тўла бера олмаслиги тан олина бошлади ҳамда тилшунослик шакл ва мазмун уйғунлигини матнда, реал функционал вазиятда, яна ҳам аниқроқ қилиб айтганда нутқда ўрганишни энг мақбул ёндашув сифатида қабул қилди. Айни ҳолат синтактик birlikларнинг сўзловчига таъсирини ёки синтактик қурилма ва инсон омили масаласини ўрганиш тадқиқотчилар диққат марказида бўла бошлади. Демак, семантик-синтаксис масалалари билан бир қаторда, прагматик масалалар тадқиқига ҳам эҳтиёжлар ортиб борди. Мулоқот иштирокчиларининг тил ҳақидаги билимларидан кўра ҳам уларнинг олам ҳақидаги билимлари коммуникатив жараёнда муҳим экани, унинг тадқиқи масаласи тобора долзарблик касб эта бошлади. Прагматик масалаларнинг ечими семантик масалар ечимининг тўғри ва аниқ бўлишига эҳтиёжни келтириб чиқарган бўлса, семантик масалаларнинг ишончли бўлиши зарурати синтактикнинг мукамал тавсифисиз амалга ошмаслигида яққол сизилиб қолди. Шу боис ҳам, тил белгисининг борлиқ объекти билан муносабати, тил белгисининг ўзидан бошқа шундай белги билан муносабати, шу муносабат натижасида ҳосил бўлган янги белгининг сўзловчи билан бўлган муносабатининг лингвистик тавсифига катта эҳтиёж пайдо бўлди. Бу борада семантик-синтаксис (мазмуний синтаксис) натижалари фан тараққиётининг айни босқичи учун ниҳоятда муҳим эди. Семантик синтаксиснинг иш қуроли эса, пропозиция ва присуппозиция билан узвий экани изоҳ талаб этмайди [11].

Бу хусусда фикр билдирар эканмиз, америкалик файласуф, мантиқшунос ва математик Уиллард ван Орман Куайн (Willard Van Orman Quine; 1908-2000) ўзининг «Сўз ва объект» («Слово и объект») китобида аналитик фалсафа мезонлари асосида

тил фалсафасига оид масалаларни кенг кўламда ёритганлигига, мазкур ёндашувнинг муҳим, ва ўз навбатида, тилшунослар ҳисобга олиши лозим бўлган жиҳати – тилга тилшунослик нуқтаи назаридан эмас, балки аналитик фалсафа ва мантиқ қонуниятлари призмаси орқали ташланган назар эканлигини эътиборга олишимиз лозимлигидир.

Бу ҳақда А.Нурмонов, Н.Маҳмудов, А.Ахмедов, С.Солихўжаеваларнинг «Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси» китобида: «Гапнинг денотатив аспекти ифодалаш учун кўп ҳолларда «пропозиция» терминидан фойдаланилади. Бу термин тилшуносликка мантиқ ва фалсафий тадқиқотлар таъсирида кириб келди. У. Куайн логик қурилишда пропозиция тушунчасининг роли ҳақида тўхталиб, маълум гап ва унинг бошқа тилга қилинган таржимаси ўртасидаги ёки бир тил ичида турлича ифодаланишлар ўртасидаги умумийликни акс эттиришни кўрсатади. Пропозицияга қизиқишнинг ўсиши билан унинг талқинида ҳам хилма-хиллик орта борди» [13.-Б.28], - деган мулоҳаза келтирилган.

Муаллифларнинг фикрларидан кўришиб турибдики, пропозиция тушунчаси ва у билан боғлиқ назарий қарашлар асоси мантиқ ва фалсафага бориб тақалади. Шу боис ҳам пропозиция ҳақидаги лингвистик қарашларда ушбу фанларнинг қонуниятига доир моҳият қайсидир даражада сақланиб турибди.

Т.В. Жеребилонинг 2010 йилда чоп этилган «Лингвистик терминлар луғати» да *пропозиция* тушунчаси нутқда намоён бўлувчи *ҳодиса, вазият, ҳолат модели* тарзида тавсифланган. Шунингдек, гап шаклидаги пропозиция бирикма шаклидаги пропозициянинг мавжуд предикати билан ўзаро боғланиб, гапда унинг семантикасининг предикатив компонентини мураккаблаштирадиган қўшимча ҳодисаларни ажратиш кўрсатиш имконини бериши қайд этилган.

Ўзбек тилшунослигида пропозиция хусусида Н. Маҳмудов, А. Нурмоновларнинг «Ўзбек тилининг назарий грамматикаси (Синтаксис)» китобида гапнинг грамматик категориялари хусусида муносабат билдириш жараёнида муайян фикр қайд этилган бўлиб, бунда қуйидаги мисол келтирилади: *Ўрикнинг гуллаши. Ўрик гуллади. Ўрик гуллайди.* Қайд этилишига кўра, бу синтактик қурилмаларнинг ҳаммасида бир воқеа, яъни субъект (ўрик) ва унинг ҳолати (гулламоқ) ҳақида ахборот берилади. *Ўрик* ва *гулламоқ* узвлари бу қурилмаларнинг ҳаммаси учун доимийдир. Шу билан бирга, улар замон, шахс, модаллик каби қўшимча маънолар билан бир-биридан фарқланиши ҳам кўрсатиб ўтилган. Ана шу фарқловчи маъноларни ифодаловчи узвлар синтактик қурилмаларнинг ўзгарувчи узвлари саналиши таъкидланган. Синтактик қурилмаларнинг бундай доимий ва ўзгарувчи узвлари айрим синтактик назарияларда диктум ва модус атамалари билан номланиши ҳам муаллифлар томонидан баён этилган. Китобда келтирилган маълумотларга кўра, синтактик қурилма ифодалаган объектив далил, воқеа *диктум* ҳисобланади. Айрим муаллифлар мантиқ терминологиясидан фойдаланган ҳолда, уни *пропозиция* атамаси билан номлаганликлари хусусида ҳам муаллифлар маълумот келтирганлар. Н.Маҳмудов ва А. Нурмоновларнинг мазкур асаридаги қайдларга кўра, пропозиция ва диктум анологик тушунчалар экани келиб чиқади. Айни асардаги маълумотлар *модус* синтактик қурилма орқали ифодаланган воқеанинг борлиққа муносабати ҳамда сўзловчининг ўзи ифодалаётган воқеага

муносабати ифодасини беради. Синтактик қурилманинг ўзгарувчи унсурлари орқали ифодаланадиган, модусга кирувчи маъно синтактик қурилманинг грамматик маъноси, ана шу маънолар ва уни ифодаловчи шакллар тизими гапнинг грамматик категориялари ҳисобланиши айтиб ўтилган [11. - Б.23].

М.Курбонова, Р.Сайфуллаева, Г.Боқиева, Б.Менглиевларнинг қўлланмасида мисол тариқасида келтирилган (*Мен ўқувчиман*. 1. Мен ўқувчиман – I am school boy. 2. Мен ўқувчиман – I am reader.) гапи синтактик шакл сифатида икки мазмунни ифодалагани бу борадаги мулоҳазаларимизни янада мустаҳкамлайди [10. –Б. 52].

Пропозициянинг вужудга келиши предикатив марказ ва унинг сони билан боғлиқ бўлади. Бунда маълум бир синтактик конструкцияда нечта предикатив қурилма мавжуд бўлса, шунга монанд ҳолда пропозитив структура тавсифланиши мумкин бўлади. Предикатив марказнинг сонига қараб полипредикатив ва полипропозитив қурилма хусусида фикр юритилади.

Кўринадик, полипропозитив гапда қурилма компонентлари бир-бири қайд этиб ўтилганидек, пропозитив мазмун воқеликка муносабатни ифодалаб, у жумлада конститутив элементларнинг жойлашув тартибига асосланади. Бунда синтактик қурилмада компонентларининг жойлашув ўрни ёки тартиби ва модаллик муҳим ҳисобланади. Ана шу жараёнда, юқорида қайд этиб ўтганимиздек, модаллик – одатийлик ёки ғайритабиийлик нуктаи назаридан пропозитив мазмуннинг реал воқеликка муносабати сифатида намоён бўлади. Пропозитив қурилмада предикат билан муносабат ҳосил қилувчи асосий бирликлар актантлар бўлиб, улар пропозицияда асосий ўринларни эгаллайди.

Предикат иштирокида актантларнинг муносабатга киришуви ёки актантлар ёрдамида предикатнинг валентликларининг тўлдирилиши пропозицияни ташкил этади. Пропозиция синтактик қурилманинг марказий ва периферик компонентларининг ўзаро синтактик алоқаси орқали вужудга келувчи нутқий қурилмадир. Нутқ реал коммуникатив жараёндир. Уни айнан шундай тушуниш бу борадаги фикрларни яққол тасаввур этиш имконини беради. Нутқ бирликлари ҳамма вақт актуалликка эга бўлиб, уларга тил бирликлари ва белгиларига тегишли бўлган вертуаллик хусусияти бегонадир. Бошқача айтганда, нутқ бирлиги ҳисобланган конструкция жонли мулоқот жараёнининг маҳсули ҳисобланади. Шу боис синтактик қурилмада пропозитив структура қайд этилган белгиларнинг барчасини ўзида мужассам этади. Унинг таркибида ҳолат ифодасини берувчи унсурлар ҳам мавжудлигини назарда тутар эканмиз, уларнинг мазкур пропозитив қурилмадаги мақоми хусусида муносабат билдирилиши лозим эканини ҳам унутмаслик керак, деб ҳисоблаймиз. Ҳолат билдирувчи сўзлар пропозитив қурилмада предикат билан тўғридан-тўғри муносабат ҳосил қила олмайди. Шу боис ҳам у предикат билан алоқа ҳосил қилувчи агент – субъект ёки объект даражасига чиқа олмайди. Шунга асосланиб, уни *сирконстант* термини билан юритиш мумкин. Демак, сирконстантлар ҳаракат ижросилари, ҳаракат ижросидаги шахс ва предмет тушунчаларидан ташқарида бўлиб, улар ҳаракат ижроси жараёнидаги ҳолат маъносини ифодалайди. Масалан, *Саҳарадан бери қор тинмади*.

Объектив мазмун ва унинг талқини масаласида фикр юритар эканмиз, француз тилшуноси Шарль Баллининг бу борадаги талқинида диктум ва модус тушунчаларидан фойдаланганини кузатишимиз мумкин. Диктум лотинча «diktum» сўз, *ифода* тушунчаларидан келиб чиққан бўлиб, модус лотинча «modus» *йўл, усул* тушунчаси билан мувофиқ келади.

Шарль Баллининг тавсифига кўра, диктум – объектив (ҳолатни) борликни ифода этувчи ўзгармас маънодир. Бошқача айтганда, диктум сўзловчи томонидан, айнан, кўзланган, назарда тутилган ўзгармас маъно, мазмундир. Шуни ҳам ҳисобга олиш лозимки, маълум бир сўзловчи томонидан тингловчи ёки тингловчиларга етказилиши мақсад қилинган, назарда тутилган объектив мазмун уни қабул қилувчилар томонидан бошқача тушунилиши, бошқача қабул қилиниши, бошқача талқин қилиниши ҳам мумкин. Бундан кўринадики, сўзловчи томонидан етказиш назарда тутилган мазмун, моҳият – диктум бўлса, тингловчи, яъни қабул қилувчи томонидан тушунилган, идрок қилинган мазмун, моҳият модусни тақозо этади. Масалан, *Рассом расм чизади*.

Келтирилган жумлада *чизади* предикати марказни ташкил этаётган бўлса, унинг икки актанни, яъни *рассом, расм* ҳисобланади. Мазкур мисолдаги *рассом* (ким) сўзи субъектив, *расм* (нима) сўзи объектив актанлардир.

Келтирилган диктум пропозитив структурасида асосий пропозитив салмоғидан ташқари, унга қўшимча тарзда реал вазиятнинг замони, яъни ҳозирги келаси замон, субъектидан эса, учинчи шахс маънолари ҳам англашилиб турибди. Айни мазмунни бошқача қилиб ҳам етказиш мумкин бўлади, албатта. Масалан, *Сиз расм чизишингиз лозим*.

Албатта, объектив модаллик мазкур воситалар орқали реаллашади. Бироқ, юқорида қайд этганимиздек, модалликнинг субъектив тури сўзловчи шахси, унга бевосита ёки билвосита таъсир этиб турган ва унинг нутқ пайтидаги ҳолати, руҳияти, вазияти ва бошқа психологик, физиологик факторлар билан боғлиқ ҳолда вужудга келибгина қолмай, тўғридан-тўғри у орқали реаллашади.

М.Қурбонова, Р.Сайфуллаева, Г.Боқиева, Б.Менглиевларнинг «Ўзбек тилининг структурал синтаксиси» қўлланмасида ҳам диктум ва модус хусусида фикр билдирилган. Асардаги қайдларга кўра, мазмуний синтаксисда гап мазмуни икки унсур – объектив ва субъектив мазмундан иборатдир. Муаллифлар объектив мазмун гапда акс этган пропозиция бўлиб, у диктум ҳам дейилишини, субъектив мазмун эса, бу воқеликка сўзловчининг муносабатини тақозо қилиб, у модус ҳам деб юритилишини баён этадилар [10. –Б.54-55].

Биз муаллифларнинг бу фикрига қўшилаемиз. Чунки диктум бир неча гапда бир хил бўлиши, яъни бир диктум турли гапларда намоён бўлиши мумкин. Бироқ, мазкур гаплар сўзловчининг коммуникатив вазияти, мақсади, мўлжал ва нияти кабилар билан боғлиқ ҳолатда фарқланиши мумкин. Бир синтактик бирлик билан турли мазмуннинг, бир мазмуннинг турли синтактик бирликлар воситасида ифодаланиши синтактик бирликларда мазмуний-синтактик номувофикликни келтириб чиқаришига доир фикрлар ҳам мазкур ишда тўғри асослаб берилганини қайд этишимиз мумкин. Бундан ташқари, бир неча модуснинг бир диктум орқали ифодаланишида модаллик ва

оҳангинг ўрни билан боғлиқ бўлган қарашлар ҳам ишда ўзига хос ўрин тутган. Будаё ҳолатни сўроқ гап шаклида тузилган дарак гапларда (Онани ким севмайди? – Онани ҳамма севади), сўроқ гап шаклида бўлган бурўқ гапларда (Китобни ўқимайсизми? – Китобни ўқинг!) кузатиш мумкин.

Гапнинг семантик структурасида номинативлик, объективлик ва коммуникативлик мужассам бўлади. Бу ўринда номинативлик пропозитив структурани тақозо этади. Пропозитив структура гапда ифода нуқтаи назаридан энг муҳим ҳисобланади. Чунки қолган икки хусусият пропозитив структурасиз амалга ошмайди. Объективлик эса, модалликка асосланади ва гап мундарижасининг, яна ҳам аниқроқ айтганда, пропозициянинг тўғридан-тўғри информатив томонини акс эттиради. Коммуникативлик эса, бу борада хабарнинг маълум қисми ва унинг ифода этиб турган янгилигининг мужассамлашган ҳолатидан иборат бўлади. Айни масала хусусида фикр юритар эканмиз, пропозиция ва объектив муносабат умумлашган характер касб эса, коммуникатив характер реал нутқ жараёнида зоҳир бўлади. Кўп даврлар мобайнида мутахассислар гапнинг нутқдаги ҳолати, унинг нутқнинг сўзловчиси, нутқ вазияти, нутққа сабаб бўлувчи мотивацияси, нутқни рўёбга чиқарувчи стимул, шу билан боғлиқ шаклландуви сўзловчининг риакциясини ҳисобга олмаган ҳолда ушбу ҳосила структурага баҳо берганлар. Бундай ёндашув ҳозирги даврда ҳам маълум даражада сақланиб қолмоқда. Семантика борлиқнинг айнан ўзи эмас, балки унинг инсон онгида мужассамлашган кўриниши саналади. Бунинг далилини агар онг ва тафаккур мавжуд бўлмас экан, тил борлиқни ифода эта олмаслигида кўришимиз мумкин бўлади. Башарти мулоқотни прагматик жараён деб қарар эканмиз, у семантикага таяниши исбот талаб қилмайди. Бироқ бу жараён синтактикасиз амалга ошмайди. Масалага шундай ёндашадиган бўлсак, у ҳолда синтактика ушбу жараённи тасаввур этишда асосий планга чиқиши шубҳасиз. Айни ҳолат прагматика ва семантиканинг реаллашуви учун синтактика муҳим эканининг қайд этилишига олиб келади. Синтактиканинг гапнинг мазмуний салмоғини баҳолаш учун хосланган мезонлари унинг пропозитив структурасини очишга қаратилган бўлади.

Иқтибослар/ Сноски/ References

1. Адамец П. Порядок слов в современном русском языке. / –Praha: Academia, 1966. -96 с. (Adamets P. Poryadok slov v sovremennom russkom yazike. / –Praha: Academia, 1966. -96 s.)
2. Алисова Т.Б. Очерки синтаксиса современного итальянского языка: Семантическая и грамматическая структура простого предложения, Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 978-5-397-00784-9., 2009., 296 с. (Alisova T.B. Ocherki sintaksisa sovremennogo italyanskogo yazika: Semanticheskaya i grammaticheskaya struktura prostogo predlozheniya, Knizniy dom "LIBROKOM", 978-5-397-00784-9., 2009., 296 s.)
3. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы Изд. стереотип. URSS. 2019. 384 с. ISBN 978-5-397-06667-9. (Arutyunova

N.D. Predlojenie i ego smisl: Logiko-semanticheskie problemi Izd. stereotip. URSS. 2019. 384 s. ISBN 978-5-397-06667-9.)

4. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. URSS. 2001. 416 с. ISBN 5-360-0266-5. (*Balli Sh.* Obshaya lingvistika i voprosi frantsuzskogo yazyka. URSS. 2001. 416 s. ISBN 5-360-0266-5.)

5. Белошапкова Т.В. Когнитивно-дискурсивная парадигма лингвистического знания и категория аспектуальности // Вестник МГУ. Серия 9, Филология. – М., 2008.-С.35-43. (Beloshapkova T.V. Kognitivno-diskursivnaya paradigma lingvisticheskogo znaniya i kategoriya aspektual'nosti // Vestnik MGU. Seriya 9, Filologiya. – М., 2008.-S.35-43.)

6. *Большая российская энциклопедия - электронная версия. ... БРЭ 2005–2019.* (*Bolshaya rossiyskaya entsiklopediya - elektronnaya versiya. ... BRE 2005–2019.*)

7. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1981, 208 с. (Gak V.G. Teoreticheskaya grammatika frantsuzskogo yazyka. Sintaksis. – М.: Visshaya shkola, 1981, 208 s.)

8. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. (- С. 290) – 486 с. ISBN 978-5-98993-133-0 (Jerebilo T.V. Slovar lingvisticheskix terminov. Izd. 5-e, ispr. i dop. – Nazran: ООО «Piligrim», 2010. (- S. 290) – 486 s. ISBN 978-5-98993-133-0)

9. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. –Л.:Наука, 1986, 298 с. (Katsnelson S.D. Obshee i tipologicheskoe yazykoznanie. –L.:Nauka, 1986, 298 s.)

10. Курбонова М., Сайфуллаева Р., Бокиева Г., Менглиев Б. Ўзбек тилининг структурал синтаксиси. Ўқув кўлланмасы. – Тошкент. 2004. (–Б. 52) -142 б. (Kurbonova M., Sayfullaeva R., Bokieva G., Mengliev B. Uzbek tilining struktural sintaksisi. Ukuv kullanmasi. – Toshkent. 2004. (–B. 52) -142 b.)

11. Махмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси (Синтаксис). - Тошкент: «Ўқитувчи» 1995, (- Б.5-6) 195 б. 9 Mahmudov N., Nurmonov A. Uzbek tilining nazariy grammatikasi (Sintaksis). - Toshkent: «Ukituvchi» 1995, (- B.5-6) 195 b.)

12. Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса. –М., 1974, –С. 9-19; 2-е издание. –М., 1981, –С. 9-18; (Moskalskaya O.I. Problemi sistemnogo opisaniya sintaksisa. –М., 1974, –S. 9-19; 2-e izdanie. –М., 1981, –S. 9-18)

13. Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева С. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. Ўз ФА «Фан» нашриёти, 1992, –Б.28 (Nurmonov A., Mahmudov N., Axmedov A., Solixujaeva S. Uzbek tilining mazmuniy sintaksisi. Uz FA «Fan» nashriyoti, 1992, -B.28)

14. Падучева, Е. В. Семантические исследования: семантика времени и вида в русском языке; семантика нарратива / Е. В. Падучева. – Москва: Школа «Языки русской культуры», 1996. –465 с. (Paducheva, E. V. Semanticheskie issledovaniya: semantika vremeni i vida v russkom yazyke; semantika narrativa / E. V. Paducheva. – Moskva: Shkola «Yaziki russskoy kulturi», 1996. –465 s.)

15. Прокопович Н.Н. Вопросы синтаксиса русского языка.–М.: Высшая школа, 1974, 350 с. (Prokopovich N.N. Voprosi sintaksisa russkogo yazika.–М.: Visshaya shkola, 1974, 350 s.)

16. Шведова Н.Ю. О соотношении грамматической и семантической структуры предложения. –Словинское языкознание. VII. Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. –М. 1973, –С. 461. (Shvedova N.Yu. O sootnoshenii grammaticheskoy i semanticheskoy strukturi predlozheniya. –Slovinskoe yazikoznanie. VII. Mejdunarodniy sezd slavistov. Dokladi sovetskoj delegatsii. –М. 1973, –S. 461.)

